

AHMAD JUHAIDI <ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id>

[Metta] Submission Acknowledgement

1 message

Jayapangus Press <metta.jurnalilmumultidisiplin@gmail.com>
To: Ahmad <ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id>

Sat, Dec 9, 2023 at 1:59 PM

Ahmad:

Terima kasih telah mengirimkan naskah, "Gender, Latar Belakang Sosio-ekonomi Keluarga, Modal Kultural, dan Prestasi Akademik Mahasiswa Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia" ke Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin. Dengan sistem manajemen jurnal online yang kami gunakan, Anda akan dapat melacak kemajuannya melalui proses editorial dengan masuk ke situs web jurnal:

URL pengiriman: <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/metta/authorDashboard/submission/2853>

Nama Pengguna: ahmadjuhaidi

Selanjutnya silahkan tonton video ini [Proses Submit Naskah di Jurnal](#) untuk mengetahui proses kelanjutan naskah yang sudah disubmit.

Jika ada hal yang ingin dikomunikasikan, silahkan hubungi kami di nomor whatsapp atau telegram 081353780233

Terima kasih telah mempertimbangkan jurnal ini sebagai tempat untuk publikasi.

Salam

Editor

Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin

AHMAD JUHAIDI <ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id>

[Metta] Editor Decision

4 messages

Edy Fachrial <tukangharian82@gmail.com>
To: Ahmad <ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id>

Mon, Dec 11, 2023 at 7:40 PM

Ahmad:

We have reached a decision regarding your submission to Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin, "Gender, Latar Belakang Sosio-ekonomi Keluarga, Modal Kultural, dan Prestasi Akademik Mahasiswa Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia".

Our decision is: Revisions Required

[Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin](#)

 A-Mettamodalkultural9DEs.docx

414K

AHMAD JUHAIDI <ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id>
To: Edy Fachrial <tukangharian82@gmail.com>

Mon, Dec 11, 2023 at 9:37 PM

Yth. Editor

Saya sangat menghargai masukan dan saran perbaikan dari Reviewer. Saya percaya komentar reviewer tersebut memiliki andil sangat besar untuk peningkatan kualitas manuskrip saya. Berdasarkan komentar Reviewer, perbaikan telah saya lakukan dan diberi highlight berwarna kuning.

Saya menunggu kabar baik dari Tim Editor. Terima kasih.

Salam hormat

Ahmad Juhaidi

Komentar Reviewer

#1

Abstrak terdiri dari 250 kata yang secara jelas harus menyebutkan latar belakang singkat, tujuan penelitian, metode, hasil dan simpulan.

Respon: Perbaikan telah dilakukan

#2

Metode ditulis dalam satu atau dua paragraf, bersifat operasional (tanpa pengutipan), paling tidak memuat jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik penentuan informan, instrument penelitian, Teknik pengumpulan data dan analisis data

Respon: Perbaikan telah dilakukan

#3

Daftar pustaka minimal berjumlah 20 referensi yang 80% berasal dari jurnal dan ditulis menggunakan style APA 6 (contohnya lihat pada template). Sumber selain buku atau jurnal wajib dihapus.

Respon: Pengecekan dan penyesuaian telah dilakukan

[Quoted text hidden]

 REV1METTAmodalKultural.docx
316K

Edy Fachrial <tukangharian82@gmail.com>
To: AHMAD JUHAIDI <ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id>

Mon, Dec 11, 2023 at 9:39 PM

Silahkan upload pada revision

[Quoted text hidden]

AHMAD JUHAIDI <ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id>
To: Edy Fachrial <tukangharian82@gmail.com>

Mon, Dec 11, 2023 at 9:47 PM

Terima kasih, segera diunggah pada OJS.

[Quoted text hidden]

AHMAD JUHAIDI <ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id>

[Metta] Editor Decision

2 messages

Edy Fachrial <tukangharian82@gmail.com>
To: Ahmad <ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id>

Tue, Dec 12, 2023 at 8:44 AM

Ahmad:

Kami telah mencapai keputusan terkait pengajuan Anda ke Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin, "Gender, Latar Belakang Sosio-ekonomi Keluarga, Modal Kultural, dan Prestasi Akademik Mahasiswa Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia".

Keputusan kami adalah : **Naskah diterima untuk diterbitkan**

Selanjutnya silahkan membayar biaya pemrosesan artikel (APC) sebesar Rp. 750.000.

Pembayaran dapat dilakukan transfer ke BNI No Rek. 0194823396 a.n. I Ketut Sudarsana

Bukti pembayaran WAJIB dikirimkan melalui email metta.jurnalilmumultidisiplin@gmail.com

Salam Hormat
Editor

Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin

AHMAD JUHAIDI <ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id>
To: Edy Fachrial <tukangharian82@gmail.com>

Tue, Dec 12, 2023 at 9:26 AM

terima kasih.. mohon informasi perkiraan akan terbit?

[Quoted text hidden]